

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА № 1
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА № 2

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ ЦИВІЛІСТІВ УКРАЇНИ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

**Матеріали науково-практичної конференції,
присвяченої 96-й річниці з дня народження
доктора юридичних наук, професора,
члена-кореспондента АН УРСР
В. П. Маслова**

(Харків, 14 лютого 2018 року)

Харків
«Право»
2018

Відповідальний за випуск професор *В. І. Борисова*

Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., А43 присвяч. 96-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 14 лют. 2018 р.). – Харків : Право, 2018. – 402 с.

ISBN 978-966-937-367-0

14 лютого 2018 року кафедрами цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого разом з Національною академією правових наук України (відділенням цивільно-правових дисциплін) і Харківським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» проведена науково-практична конференція, присвячена 96-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР Василя Пилиповича Маслова.

Проведення такого заходу було започатковано у 2003 році і з того часу традиційно відбувається кожного року, збираючи вчених-цивілістів закладів вищої освіти, провідних наукових установ України й практичних робітників.

У матеріалах збірника представлені результати наукових досліджень вчених, присвячених актуальним проблемам приватного права (цивільного, житлового, сімейного, права інтелектуальної власності), а також проблемам господарського права.

Видання адресоване науковим робітникам, аспірантам, викладачам закладів юридичної вищої освіти (факультетів ЗВО), а також працівникам суду, адвокатури, органів юстиції, практикуючим юристам, іншим особам, які вивчають і застосовують цивільне, сімейне, житлове, цивільно-процесуальне та господарське законодавство.

УДК 347

- © Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018
- © Національна академія правових наук України, 2018
- © Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України», 2018
- © Видавництво «Право», оформлення, 2018

ISBN 978-966-937-367-0

Коструба А. В.,

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ІНТЕГРАТИВНА ТЕОРІЯ СУТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Свого часу, видатний вчений-цивіліст С. М. Братусь в якості передумови до своєї праці «Юридичні особи в радянському цивільному праві» навів думку Раймонда Салейля, що «нічого немає легше як відмовитися сприйняти ідеї інших; але як марна нерідко така відмова. Завдання полягає не в тому, щоб обов'язково створити свою маленьку теорію, що представляє інтерес тільки для аматорів, а в тому, щоб, ідучи широкою дорогою теорії, відібрати й узагальнити ті ідеї, які відповідають епосі, вимогам життя і розкривають сутність певних явищ».

Правова конструкція юридичної особи має давню історію свого розвитку. Не зважаючи на те, що створення конструкції юридичної особи є досягненням Римської правової традиції, значення римського права в становленні сучасного уявлення про юридичну особу незначне.

Саме процес концентрації капіталу, обумовлений переходом від натурального господарства до товарного, що пов'язано з розвитком виробничих сил в суспільстві та формуванням відповідного типу економічних виробничих відносин призвів до розвитку цієї конструкції. Здійснюється відокремлення майна юридичної особи від майна тих, хто приймає участь в її діяльності, що мінімізує відповідальність учасника по зобов'язанням юридичної особи. Відбувається наділення юридичної особи майном, надає їй майнову самостійність. Концентрація капіталу «в одних руках» дозволяє залучити значні фінансові ресурси для здійснення комерційної діяльності та зменшує власні витрати засновників юридичною особою. Нарешті, участь в комерційної діяльності від свого імені уніфікує процес прийняття управлінських рішень в сфері господарювання. Юридична особа стає фікцією фізичної особи. Отже, через категорію соціальної реальності неможливо забезпечити

реалізацію той сукупності інтересів, яку прагнуть досягти фізичні особи шляхом об'єктивної потреби в поєднанні капіталу або поєднанні осіб. Наведені положення знайшли свого закріплення в теорії фікції Ф. К. Савінї.

На сьогодні ми спостерігаємо деформацію цього концепту завдяки ідеї поступового розширення меж відповідальності фізичних осіб за результати діяльності юридичної особи та фрагментарного звуження їх автономії. В наслідок наведеного, фікція юридичної особи набуває ознак реалістичності, які інтерполюються через інтерес особи до корпорації, а також інтерес до такої особи через відповідну юридичну особу.

На нашу думку, усталена концепція юридичної особи поступово інтегрує в собі положення теорії інтересу Р. Іерингу, який вважав, що права і обов'язки юридичної особи в дійсності належать тим фізичним особам, які фактично використовують спільне майно і отримують від нього вигоду. Юридична особа – це не що інше як форма виявлення і опосередкування юридичних відносин дійсних суб'єктів – дестинаторів.

Досліджуючи природу юридичної особи з таких позицій ми отримуємо відповідь часу на структурну зміну в її ознаках. Правосуб'єктна автономність юридичної особи від людської істоти об'єктивно призводить до зловживань, оскільки обумовленість правових наслідків діяльності юридичної особи від вольової поведінки фізичної особи, яка перебуває за її «вуаллю» безперечна. Отже, наведені тези теорії інтересу Р. Іеринга поглинають Personifications theory Ф. К. Савінї. Цей ефект досягається через уточнення змісту ознак юридичної особи: а) збільшення меж відповідальності учасників юридичної особи за її діяльність; б) забезпечення інтересу третіх осіб до такої юридичної особи, що досягається через інститут похідного позову. Проте її методологічні засади залишаються незмінними. Юридична особа як абстрактна єдність поглинає безліч, яка знаходиться за такою єдністю. Не вірним слід вважати, що безліч не формує нової якості, не створює нового суб'єкта, який є відмінним від суб'єктів, які його складають.

В свою чергу, активна правова поведінка третіх осіб щодо діяльності юридичної особи в цивільному обороті, можливість ототожнення їх правового інтересу із інтересом юридичної особи створює ефект реальності юридичної особи. Саме завдяки участі фізичних осіб в діяльності

юридичної особи, така особа із штучного утворення перетворюється в дійсний суб'єкт правової дійсності. Таким чином, положення теорії фікції Ф. К. Савіньї слід інтегрувати з теорією інтересу Р. Ієрінга та реалістичною теорією О. Гірке.

Юридична особа – це об'єктивна реальність. За відсутності фізичної форми свого вираження юридична особа існує в правовому виміру в якості фікції людської істоти, що обумовлено необхідністю об'єднання волі та капіталу людини, відокремлення правового інтересу юридичної особи від інтересу фізичних осіб, через надання сукупній волі та капіталу єдиного духу.

Через пряму опосередкованість людини в існування юридичної особи моментом її створення не вичерпується її автономність. Фізична особа має постійний інтерес відносно юридичної особи, характеру її діяльності, правової мотивації прийнятих нею рішень, та відповідних юридичних і фактичних наслідків її участі в цивільному обороті. При цьому, такий інтерес не обмежується волевиявленням фізичної особи, яка має безпосереднє відношення до створення юридичної особи. Аналогічний за обсягом, але відмінний за правовою підставою свого виникнення, правовий інтерес відносно діяльності юридичної особи формується також у фізичної особи яка має опосередковане відношення до її створення та участі в цивільному обороті. Цей інтерес обумовлений потребою захисту власного суб'єктивного цивільного права, що дає можливість дійти до людської істоти, яка перебуває за «вуаллю» юридичної особи. Отже юридична особа – це соціальний організм, який має сукупну волю. Організаційність такої волі, структурованість форми її виразу формує самостійну юридичну особистість в праві. Соціальність цього організму розкривається через активну поведінку людського субстрату, скерованого на досягнення мети діяльності юридичної особи, без чого юридична особа не функціональна.

Таким чином, з позиції інтегративної теорії юридичної особи, остання – це носій предметно-практичної діяльності та пізнання як сукупна єдність волі, інтересу та капіталу персоніфікованих осіб, яка скерована на досягнення визначеної мети діяльності, активність якої інтерполюється через ознаки організаційної єдності, відокремленості майна, обмеженої юридичної відповідальності та керованої автономності в цивільному обороті.